

PEPTIDE	PROTEIN	PANGO LINEAGE	FIRST OBSERVED	BLASTP IDENTITY (WT)
GQGVPIINTNSSR	N	P.1.1	2021-02-22	88
ITFGGSPDSTGSNQNGGAR	N	BA.1	2021-11-11	86.36
SMGTSPTRMAGNGGDAALALLLDR	N	B.1.617.2	2021-04-17	86.67
KAYETQALPQR	N	B.1.36	2020-08	91
AYETQALPQR	N	B.1.617.2	2020-08	80
GEGVPINTNSSPDDQIGYYR	N	B.1.1.7	2021-02-16	95
ITFGGSPDSTGSNQDGER	N	B.1.1.7	2021-02-27	94.44
MAGDGGDAALALLLDR	N	B.1.1.7	2021-02-27	85.714
ADETQALPQR	N	B.1.1.7	2019-12-30	100
RGPEQTQGNFGDQELTR	N	B.1.1.33	2020-05	94.118
GPEQTQGNFGDQELTR	N	B.1.1.33	2020-05	93.75
DGIIWVATEGALNTPKG	N	B.1	2021-03-01	100
QYNVTQAFGR	N	B.1	2019-10-22	90
EITVATSR	M	B	2019-12-30	100
FDNPVLPFNDGVYFASTK	Spike	B	2019-12-30	100
IAGHHLGR	M	B	2019-12-30	100
SNLKPFR	Spike	B	2019-12-30	100
VYSTGSNVFQTR	Spike	B	2019-12-30	100
DDKDPNFKDQVILLNK	N	B	2019-12-30	100
DDQIGYYR	N	B	2019-12-30	100
DGIIWVATEGALNTPK	N	B	2019-12-30	100
DRLNQLESK	N	B	2019-12-30	100
FNGIGVTQNVLYENQK	Spike	B	2019-12-30	100
GFQPTNGVGYQPYPYR	Spike	B	2019-12-30	100
GFYAEGSR	N	B	2019-12-30	100
GGDAALALLLDR	N	B	2019-12-30	100
GIIWVATEGALNTPK	N	B	2019-12-30	100
GPEQTQGNFGDQELIR	N	B	2019-12-30	100
GQGVPIINTNSSPDDQIGY	N	B	2019-12-30	100
GQGVPIINTNSSPDDQIGYYR	N	B	2019-12-30	100
HWPQIAQFAPSASAFF	N	B	2019-12-30	100

HWPQIAQFAPSASAFFGMSR	N	B	2019-12-30	100
IGMEVTPSGTWLTYTGAIK	N	B	2019-12-30	100
IIVVATEGALNTPK	N	B	2019-12-30	100
ITFGGPSDSTGSNQNGER	N	B	2019-12-30	100
KQQTVTLLPAADLDDFSK	N	B	2019-12-30	100
LDDKDPNFK	N	B	2019-12-30	100
LDDKDPNFKDQVILLNK	N	B	2019-12-30	100
LGSPLSLNMAR	NS9b	B	2019-12-30	100
LGTGPEAGLPYGANK	N	B	2019-12-30	100
LIANQFNSAIGK	Spike	B	2019-12-30	100
LQDVVNQNAQALNTLVK	Spike	B	2019-12-30	100
LQSLQTYVTQQLIR	Spike	B	2019-12-30	100
MAGNGGDAALALLLLDR	N	B	2019-12-30	100
MAGNGGDAALALLLLDRLNQLESK	N	B	2019-12-30	100
NPANNAIIVLQLPQGT	N	B	2019-12-30	100
NSSPDDQIGYYR	N	B	2019-12-30	100
NTNSSPDDQIGYYR	N	B	2019-12-30	100
QGTDYKHWPQIAQFAPSASAFFGMSR	N	B	2019-12-30	100
QKRTATKAYNVTQAFGR	N	B	2019-12-30	100
QLQQSMSSADSTQA	N	B	2019-12-30	100
QQTVTLLPAADLDDFSK	N	B	2019-12-30	100
RPQGLPNNTASW	N	B	2019-12-30	100
RPQGLPNNTASWF	N	B	2019-12-30	100
RPQGLPNNTASWFTALTQHGK	N	B	2019-12-30	100
RPQGLPNNTASWFTALTQHGKEDLK	N	B	2019-12-30	100
TALTQHGKEDLK	N	B	2019-12-30	100
TALTQHGKEDLKFPR	N	B	2019-12-30	100
TATKAYNVTQAFGR	N	B	2019-12-30	100
TQHGKEDLKFPR	N	B	2019-12-30	100
VAGDSGFAAYSR	M	B	2019-12-30	100
WVATEGALNTPK	N	B	2019-12-30	100

WYFYLLGTGPEAGLPYGANK	N	B	2019-12-30	100
YLGTPGPEAGLPYGANK	N	B	2019-12-30	100
YYLGTGPEAGLPYGANK	N	B	2019-12-30	100
NPANNAIIVQLPQGTTLPK	N	B	2019-12-30	95
NSTPGSSMGTSPPAR	N	B	2019-12-30	91.667
ASANLAATK	Spike	B	2019-12-30	100
AYNVTQAFGR	N	B	2019-12-30	100
CDIKDLPK	M	B	2019-12-30	100
KADETQALPQR	N	B	2019-12-30	100
KKADETQALPQR	N	B	2019-12-30	100
KSNLKPFER	Spike	B	2019-12-30	100
LTYTGAIK	N	B	2019-12-30	100
LVDPQIQLAVTR	NS9b	B	2019-12-30	50
MSECVLGQSK	Spike	B	2019-12-30	100
PAADLDDFSK	N	B	2019-12-30	100
SFIEDLLFNK	Spike	B	2019-12-30	100
VATEGALNTPK	N	B	2019-12-30	100
VGGNYNYLYR	Spike	B	2019-12-30	100
VTLADAGFIK	Spike	B	2019-12-30	100
PGNGCDAALALLLDR	N	AY.117	2021-06-21	93.33